

Лукаш МАЛЕЦЬКИЙ,
кандидат філологічних наук,
Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща

МОВА ФАЛЬШІ В СУЧАСНОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

У сучасному публічному спілкуванні особливе місце посідають мовні засоби, за допомогою яких позначають неправду, сумнівну інформацію та різні форми маніпуляції. Одним із найпомітніших виразів такого типу є *fake news*. Сьогодні він функціонує не лише як назва неправдивого повідомлення, а й як мовний засіб оцінювання, заперечення та підриву довіри до певного повідомлення, джерела або мовця. Саме тому цей явище варто розглядати не тільки в медійному, а й у лінгвістичному аспекті.

У центрі уваги цієї доповіді – мова фальші в сучасному медійному дискурсі. Матеріалом дослідження є сучасні польськомовні публіцистичні тексти: журналістські матеріали, інтернет-публікації, коментарі та інші висловлювання, у яких уживаються одиниці *kłamstwo*, *fake news*, *nieprawda*, *dezinformacja*, *manipulacja*. Отже, доповідь підготовлена українською мовою для потреб конференції, але аналіз стосується польського мовного матеріалу. Такий вибір не є випадковим, оскільки саме в польському публічному дискурсі вираз *fake news* в останні роки став дуже частотним і почав уживатися в різних значеннях та комунікативних ситуаціях.

Короткий огляд наукової літератури показує, що проблема неправди в мові описується з різних перспектив. У мовознавчих працях увага зосереджується на семантиці назв неправди, на прагматичних умовах брехні та на способах мовного впливу. У дослідженнях, присвячених сучасним ЗМІ, підкреслюється також роль цифрового середовища, швидкого поширення повідомлень і послаблення традиційних механізмів перевірки інформації. Саме поєднання цих підходів дає змогу розглядати *fake news* не тільки як інформаційне явище, а й як мовний та дискурсивний факт.

Мета дослідження – показати, як у сучасному польському медійному дискурсі простежуються і оформлюються уявлення про неправду, недостовірність і втрату довіри. Важливою вихідною тезою є думка, що брехня (*kłamstwo*) і фейкові новини (*fake news*) не можна зводити лише до простого протиставлення «правдиве/неправдиве». У багатьох випадках ідеться не тільки про зміст повідомлення, а й про намір мовця, спосіб організації висловлювання, емоційний тон, а також про те, який ефект це висловлювання має на адресата.

Саме тому поняття мови фальші пов'язується тут не лише з номінацією неправди, а й з ширшим комунікативним механізмом створення сумніву, недовіри та оцінки.

Особливу увагу буде звернено на те, що *fake news* у багатьох випадках не є лише нейтральною назвою хибної інформації. У реальному вживанні він часто набуває ширшого значення і виконує прагматичну функцію: допомагає поставити під сумнів правдивість повідомлення, дискредитувати співрозмовника або знецінити цілий тип висловлювань. У цьому сенсі *fake news* виступає не тільки як одиниця номінації, а й як етикетка, за допомогою якої мовець оцінює повідомлення та займає певну позицію в публічній суперечці. Таке вживання показує, що мова фальші є важливою частиною сучасної боротьби за довіру в медійному просторі.

У доповіді передбачено аналіз кількох важливих аспектів. По-перше, буде розглянуто семантичний обсяг виразів, що називають неправду в сучасному польському дискурсі, та їхню взаємодію. По-друге, увагу буде зосереджено на контекстах уживання одиниці *fake news* і її зв'язках із такими словами, як *kłamstwo*, *nieprawda*, *dezinformacja*, *manipulacja*. По-третє, важливим елементом стане прагматичний аспект, тобто питання про те, як ці одиниці діють у конкретному висловлюванні та яку роль відіграють у формуванні оцінки. Окремо буде враховано й те, що неправдива або спотворена інформація часто подається у формі відносно цілісної та емоційно насиченої розповіді. Саме така форма робить її переконливою для частини аудиторії і дає змогу конкурувати з повідомленнями, які спираються на факти.

Пропонований підхід спирається на переконання, що мова фальші не зводиться лише до опису об'єктивно хибного змісту. Йдеться також про способи мовного конструювання недовіри, сумніву та заперечення. У сучасному медійному дискурсі важливу роль відіграють повтор, емоційне підсилення, категоричні оцінки, посилення на загрозу, страх або недовіру до інституцій. Такі елементи не завжди створюють відверто неправдиве повідомлення, але вони можуть формувати відповідну інтерпретацію подій і впливати на сприйняття реальності. У цьому сенсі мова фальші пов'язана не лише з окремими словами, а й з ширшими моделями медіакомунікації.

Пропонована доповідь має лінгвістичний характер і поєднує семантичні, прагматичні та дискурсивні підходи. Така перспектива дає змогу побачити, що назви неправди в сучасному медійному дискурсі виконують не лише номінативну функцію. Вони також беруть участь у творенні соціальних оцінок, у боротьбі за довіру та в інтерпретації публічної реальності. Аналіз польськомовного матеріалу дає можливість показати, як англійське за походженням вираження *fake news* вбудовується в сучасну польську мову, розширює сферу вживання і починає конкурувати з традиційними назвами

неправди. Саме тому дослідження мови фальші є важливим для сучасної лінгвістики, медіадосліджень і вивчення публічної комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

Antas, J. (1999). O kłamstwie i kłamaniu. *Studium semantyczno-pragmatyczne*. Kraków: Universitas.

Bąkowicz, K. (2019). *Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake news*. *Studia Medioznawcze*, 20(3), 280–289.

Pajdzińska, A. (2014). *Kłamstwo i jego językowe wykładniki w polszczyźnie*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Rosińska, K. (2021). *Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarz, M. (2006). *Argumentacja, perswazja, manipulacja*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wierzbicka, A. (2006). *Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.